

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15707455>

INGLIZ TILIDA “NAME” VA O‘ZBEK TILIDA “ISM” SO‘ZINING LEKSIKOGRAFIK TALQINLARI

Ergashov Ulug‘bek Akbarali o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti,

Assistent-o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ingliz tilidagi “name” va o‘zbek tilidagi “ism” so‘zlarining lug‘aviy va konnotativ talqinlari, ularning semantik qamrovi, grammatik va madaniy jihatdan ifodalanish xususiyatlari tahlil qilinadi. Tilshunoslik manbalari, izohli va tarjima lug‘atlar, shuningdek maqollar orqali ushbu birliklarning xalq tafakkuridagi o‘rni o‘rganiladi. Qiyosiy yondashuv asosida ushbu ikki so‘zning umumiy va farqli tomonlari aniqlanadi hamda ismning jamiyatdagi roli va axloqiy-ma’naviy qadriyatlardagi o‘rni yoritiladi.

***Kalit so‘zlar:** Ism, name, leksikografiya, semantika, konnotatsiya, maqol, madaniyat, tilshunoslik.*

Kirish

Ism insonning jamiyatda mavjudligini, uni tanish va chaqirishni ta’minlovchi asosiy til birliklaridan biridir. Tug‘ilgan kundan boshlab insonga beriladigan ism faqatgina atov funksiyasini emas, balki madaniy, ijtimoiy va psixologik yuklamani ham o‘zida mujassamlashtiradi. Har bir xalq ismga alohida e’tibor bilan yondashadi. Ism tanlash va qo‘yish odatlari xalqning diniy, madaniy va tarixiy qadriyatlari bilan uzviy bog‘liq.

Ingliz tilidagi “name” va o‘zbek tilidagi “ism” tushunchalari har ikkala tilda ham o‘xshash asosiy ma’noga ega bo‘lsa-da, ularning semantik tafsilotlari, ishlatilish

doiralari va madaniy konnotatsiyalari sezilarli farqlarga ega. Ushbu maqolada aynan shu jihatlar tahlil qilinadi.

Ingliz tilida “name” tushunchasi

Ingliz tilida “name” so‘zi keng semantik maydonga ega bo‘lib, u quyidagi asosiy ma’nolarda ishlatiladi:

1. Shaxs, joy yoki buyumni ifodalovchi so‘z yoki so‘z birikmasi.
2. Mashhurlik, obro‘-e’tibor.
3. Familiya yoki oilaviy nom.
4. Sug‘urta, iqtisodiyot, grammatika, mantiq sohalarida maxsus termin sifatida.

Masalan, Oxford Advanced Learner’s Dictionaryda “name” so‘zi quyidagicha izohlanadi: “The word or words that a particular person, thing, or place is known by.”

O‘zbek tilida “ism” tushunchasi

O‘zbek tilining izohli lug‘atlarida “ism” tushunchasi quyidagi shaklda beriladi:

1. Tug‘ilgan kishiga beriladigan shaxsiy nom.
2. Har qanday narsa yoki hodisaning nomi.
3. Shuhrat, obro‘-e’tibor.

Masalan, “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da: “Ism – odam, joy yoki narsaning nomi. Shu bilan birga, jamiyatda tanilganlik, obro‘, mashhurlik ma’nolarini ham anglatadi.”

Ko‘chma ma’no va konnotatsiyalar

O‘zbek tilida

O‘zbek tilida ism ko‘p hollarda taqdir, axloqiy fazilatlar va ota-onalarning orzu-umidlariga bog‘liq holda tanlanadi. Masalan:

- “Ism tanlash – bola taqdirini tanlash.”
- “Isming yaxshi bo‘lsa, taqdiring ham yaxshi bo‘ladi.”

Ingliz tilida

Ingliz tilida “name” so‘zining konnotatsiyasi ko‘proq ijtimoiy maqom, mashhurlik, obro‘, tanilganlik bilan bog‘liq:

- “He made a name for himself.”

- “Your name is your brand.”
- “Give a dog a bad name and hang him.”

Maqollar va xalqona hikmatlarda “ism” va “name”

Ekvivalentli maqollar

- O‘zbekcha: “Yaxshi ism – eng katta boylik.”
- Inglizcha: “A good name is better than riches.”
- O‘zbekcha: “Isming chiroyli bo‘lsa, ishing ham chiroyli bo‘lsin.”
- Inglizcha: “Your name is your identity.”

Faqat o‘zbek tilida mavjud maqollar

- “Ism tanlash – bola taqdirini tanlash.”
- “Yaxshi ism yomon ishga yaramaydi.”
- “Ismga yarasha ish bo‘lsin.”

Faqat ingliz tilida uchraydigan maqolla

- “Give a dog a bad name and hang him.”
- “A false name is worse than no name at all.”
- “What’s in a name?” – Shakespeare

Ism qo‘yish marosimlari va tarixiy omillar

Ism tanlash – har bir jamiyatda o‘ziga xos marosim va qadriyat bilan bog‘liq. O‘zbek xalqida ism tanlash diniy, tarixiy va oilaviy mezonlar asosida amalga oshiriladi. Qur‘oniy ismlar, ajdodlar ismlari, ezgu fazilatlarni ifodalovchi nomlar keng tarqalgan. Ingliz madaniyatida ism tanlashda trend, tarixiy siymolar va shaxsiy afzalliklar ustunlik qiladi. Masalan, Britaniya qirollik oilasining ismlari ommaviylik kasb etadi.

Xulosa

Yuqoridagi tahlil asosida quyidagi xulosalar keltiriladi:

1. Inglizcha “name” va o‘zbekcha “ism” so‘zlari o‘zaro leksik o‘xshashlikka ega bo‘lsa-da, ularning madaniy konnotatsiyasi, qo‘llanish sohasi va semantik qamrovi farqlidir.

2. O‘zbek tili va xalq tafakkurida ism ko‘proq taqdir, ruhiy-ma‘naviy poklik va axloqiy ideallik bilan bog‘liq. Ingliz tilida esa ism ko‘proq obro‘, mashhurlik, brend va ijtimoiy maqom timsolidir.

3. Har ikki tilda ismga oid maqollar xalqning qadriyatlari va hayotiy tajribalarini ifoda etadi.

4. Ism tanlash jarayoni har ikki madaniyatda ham muhim ahamiyat kasb etadi, ammo unga berilgan falsafiy yondashuvlar farqli yo‘nalishda shakllangan. Shunday qilib, ism shunchaki nom emas, balki insoniy qadr-qimmat, madaniyat va tarixiy xotiraning til birligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ulug‘bek, E. (2023). Dastxat matnlarida murojaat shakllarining qo‘llanishi. *European journal of interdisciplinary research and development*, 15, 453-459.

2. Ergashev, U. B. (2023). Sportchilar faoliyati davomida xorijiy tillarning o‘rni va ahamiyati. *Educational research in universal sciences*, 2(11 SPECIAL), 387-390.

3. Nurmatova, M., Ergashov, U. B., & Ergasheva, S. (2023). Pragmalingvistikaning shakllanishi va o‘rganilishi. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 23-24.

4. Ergashov, U., & Rahimov, Z. (2023). Signature and its relationship to speech styles. In *International conference on business management and humanities* (Vol. 1, No. 1, pp. 68-69).

5. Mirzayeva, D., & Ergashov, U. B. (2023). Dastxat matn sifatida. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(5 Part 2), 60-62.

6. Ergashov, U., & Sulaymonov, M. (2023). Sportchilar dasxatlarining funksional ahamiyati va xoslanishining bugungi kundagi o‘rni. *Gospodarka i Innowacje.*, 32, 1-4.

7. Эргашов, У. (2024). ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА НА КОГНИТИВНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Research and implementation*, 2(6), 146-150.

8. Ergashov, U. B. (2024). SPORTCHILAR DASXATINING PSIXOLINGVISTIK HUSUSIYATLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 229-232.
9. Ergashov, U. (2024). Sportchilar dastxatlarining psixolingvistik tadqiqi (o‘zbek va ingliz tili misollarida). *Research and Implementation*, 197-201.
10. Эрназаров, Г. Н. (2023). Сложные Формы Заявлений. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 4(10), 114-118.
11. Qovlonbekov, A. (2024). Sportchi talabalarda muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasining ijtimoiy psixologik xususiyatlari. *Research and Implementation*, 145-148.
12. Qovlonbekov, A. (2024). Yangi O‘zbekistonda tadbirkorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. *Tadqiqot va amalga oshirish*, 2 (7), 174-178.